

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 1142 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suksoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 Qodirova Zebuniso Malikovna
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 Babayeva Lola Ibragimovna
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 M. X. To'xtamisheva
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 Adashova Guljaxon Muxammadjonovna
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 G. B. Maxmudova
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 Jumanazarova G. U.
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 Скрыльников Юрий Степанович
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 Тиллашайхова Хосият Азаматовна
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 U. A. Jumanaazarov
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 Avlayev Orif Umirovich
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 Ubbiyev Alisher Tairovich
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 Sattorova Mohira Aminqulovna
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 Ismatullayeva Fotima Rustam qizi

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohalarini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi 382 <i>Karimov Feruz Raimovich</i>
	Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar 386 <i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>
	Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari 389 <i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>
	Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish 393 <i>Mirtoyeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>
	Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish 396 <i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>
	Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari 400 <i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>
	Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi 403 <i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi 406 <i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>
	Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari 410 <i>Sh. T. Musulmonova</i>
	15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash 413 <i>Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>
	Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi 416 <i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>
	O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri 419 <i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>
	Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish 422 <i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>
	Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish 426 <i>Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>
	Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста 432 <i>Г. С. Алиходжаева</i>
	Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников . 436 <i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>
	Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель 440 <i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>
	O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ... 444 <i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>
	Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку 449 <i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>
	Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования 452 <i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>
	Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий 455 <i>Хафизова Машхура Аминовна</i>
	Davolanish ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarga tibbiy-psixologik yondashuvlar 458 <i>Po'latxo'jayeva Malika Rustamovna</i>
	Equal Voice in the Classroom: A Gender-Based Approach 463 <i>Gafurova Nodira Ravshanovna</i>

Matematik tafakkur kompetensiyalarini rivojlantirishda singapur ta'lim modelining innovatsion pedagogik yondashuvlari.....	468
<i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>	
Boshlang'ich sinf mikrodars ishlanmasining texnologik xaritasini yaratish usullari.....	475
<i>Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	479
<i>Sodiqova Gulbahor G'ofurjon qizi, Abduvohidova Rayhona Nuriddin qizi</i>	
6–7 yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda mantiqiy fikrlashga o'rgatishning ahamiyati	484
<i>Sultonova Sitora Zarif qizi</i>	
Debat texnologiyalari va akademik yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish.....	488
<i>Gulamov Shavkat Maxmudovich</i>	
Kognitiv yuk nazariyasi asosida boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'quv jarayonini optimallashtirish	492
<i>G'ulomova Moxinur Inomjon qizi</i>	
Muloqot madaniyati va liderlik ko'nikmalarining shakllanishidagi psixologik-pedagogik omillar	497
<i>Pulatova Odinaxon Xamidovna</i>	
Tarbiyaviy ishlarni tashkil etish pedagogik muammo sifatida	501
<i>Qulmatova Xurshida Abdurahmonovna</i>	
O'quvchilarga algebrani o'qitishning dolzarb masalalari.....	504
<i>Qodirova B., Ibragimov N.</i>	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish masalalari	509
<i>Axmadjanova Moxiyat Sadriyevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning elektron ta'lim resurslari va innovatsion dasturlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish.....	513
<i>Sultansaidova Mushtariy Abzalxanovna</i>	
Jo'rg Oruell asarlarida davr va shaxs fojiasi	516
<i>Xatamova Kumush Javxar qizi</i>	
“Tabiiy fanlar” fanini o'qitish texnologiyasini STEAM yondashuvi asosida tuzish metodikasi	519
<i>Imankulov Nurbek Tursunkul o'g'li, Ashirov Shamshidin Annazarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv faoliyatiga samarali ta'sir etuvchi irodaviy sifatlar	525
<i>Ma'rufjonova Rohila Lutfulla qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirishning mazmuni va metodikasi	528
<i>Xudaykulova Saida Zakirovna</i>	
Aqli zaiflik va autizm spektri buzilishining klinik-pedagogik farqlari	533
<i>Zokirova Fozilaxon Zafarjon qizi</i>	
STEAM yondashuvi asosida kreativ fikrlashni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari.....	538
<i>Erkinov Ozodbek Faxriddin o'g'li</i>	
Neologizmlar – badiiy matnda uslubiy vosita sifatida	540
<i>Ibragimova Shoira Normuminovna</i>	
Nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar ota-onalarini logopedik korreksion ishiga jalb etish	543
<i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Abdullayeva Gulzoda Abdurazoq qizi</i>	
Rus tili darslarining samaradorligini oshirishda nutqiy kompetensiyani shakllantirishning ilmiy-metodik asoslari.....	546
<i>Jurayeva Nilufar Shovkat qizi</i>	
Autizm spektridagi bolalarda nutqni rivojlantirish uchun sensor integratsiya usullarining ta'sirini o'rganish.....	549
<i>Mo'minova Gulnora Qurvonali qizi</i>	
Yosh taekvondochilarni maxsus mashqlar yordamida kyorugi texnikasini rivojlantirish	552
<i>Sheraliyev Sarvarbek Soxibjon o'g'li</i>	
“Motivatsion yondashuv” hamda “kreativ fikrlash” tushunchalarining mazmun va mohiyati	556
<i>Toshnazarova Mohinur O'sarali qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning muloqot madaniyatini rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning o'rni	559
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ta'lim falsafasining ijtimoiy-madaniy evolyutsiyasi 562 <i>Uzakova Zahroxon Muhammad Zarif qizi</i>
	Fizika ta'limida ijodiy tafakkurni shakllantirishning innovatsion modeli: muammoli ta'lim va interfaol metodlar asosida kompetensiyaviy yondashuv 565 <i>Yusupov Kodirjan Batirovich</i>
	Игровые проекты как средство обучения предлогам английского языка..... 569 <i>Нуратдинова Наргиза Бахтияровна</i>
	Формирование межкультурной коммуникативной компетенции через изучение речевого этикета в цифровой среде (мессенджеры и социальные сети) 572 <i>Юсупова Сохила Сайфиевна</i>
	Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish..... 575 <i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>
	Pedagogik ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilar valeologik kompetentligini rivojlantirishning mazmuni va mohiyati 579 <i>Sardorxon Quvondiqov</i>
	Pedagogik ta'lim muassasalari bo'lajak o'qituvchilarida integrativ yondashuv – milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish yondashuvi sifatida..... 584 <i>Miraxmedov Fatxulla</i>
	Bolalarni xavfsiz, erkin, o'yinga asoslangan va do'stona muhitda tarbiyalash – muvofiqlashtirishning yangi standartlari..... 590 <i>Mamadaliyeva Dilfuza Baxtiyorovna</i>
	Alisher Navoiyning "Arba'in" asaridagi qit'alarda sahih hadislarning badiiy talqini 595 <i>Nematullayeva Madina Zafarovna</i>
	Umumta'lim maktablarida chizmachilik fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish istiqbollari 598 <i>Xalimov Moxir Karimovich</i>
	Biologiya fanini o'qitishni modernizatsiyalash bo'yicha zamonaviy yondashuvlar..... 603 <i>Axmadjanova Mohiyat Sadriyevna</i>
	Dizariya shakllarining klinik-pedagogik tavsifi 607 <i>Iminjonova Moxichexra Alimardon qizi</i>
	Oliy ta'limda kechki ta'lim talabalarining o'quv faolligini oshirishda faollashtiruvchi interaktiv ma'ruza metodining didaktik strukturasi va pedagogik imkoniyatlari..... 611 <i>Axmedova Zilola Muxtor qizi</i>
	Оптимизация процесса самообразования студентов русской филологии в условиях современного образовательного пространства 617 <i>Азизова Д. А.</i>
	Bo'lajak tarixchilarda tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirishning amaliy texnologik tizimi..... 622 <i>Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnatsevarlikka tarbiyalashda pedagogik texnologiyalarning turlari va ularni qo'llash imkoniyatlari..... 625 <i>Xudaybergenova Adolat Usmanovna</i>
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiy-axloqiy tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning hamkorligi..... 629 <i>Jumanova Fotima Uralovna, Azimova Zeboxon Tohirovna</i>
	4K yondashuvi asosida dars topshiriqlarini ishlab chiqish..... 635 <i>Boboyeva Nafosat Tulqin qizi</i>
	O'quv-tarbiya jarayonida pedagogik diagnostika..... 639 <i>Xolmatova Ziroatxon Anvarovna</i>
	Raqamli ta'lim muhitida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati..... 642 <i>Abdullayeva Ozoda Odiljon qizi</i>
	O'yinchilarning texnik va taktik tayyorgarligi..... 645 <i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>

Ta'lim jarayonida gamifikatsiya va didaktik o'yinlar orqali metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	648
<i>Xayrullina Parizod Farg'at qizi</i>	
Dual ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini baholash mezonlari va monitoring tizimi.....	651
<i>Umurov Zarif Latifboyevich</i>	
Boshlang'ich sinflarda folklor asarlarini aksiologik yondashuv asosida o'qitish metodikasi	660
<i>Aytmuratova Elvira Ersultanovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilari tanqidiy fikrlashining psixologik va pedagogik mohiyati.....	663
<i>Haydarova Kamola Ergashboy qizi</i>	
Differensial ta'limning nazariy-konseptual asoslari.....	667
<i>Rasulova Nozigul Abdivoxid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyatga o'rgatishda kreativ shaxsni shakllantirish bo'yicha metodik tavsiyalar	671
<i>Rizoyeva Muslima Raxmonovna</i>	
Информационная компетентность через призму филологии: ключевые факторы формирования ...	679
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida qadriyatlar tizimini shakllantirishning samarali yo'llari	683
<i>Mamatova Zarena Abdujalilovna</i>	
O'zbekiston va Angliyada pedagogik ta'lim tizimining tarixiy asoslari.....	686
<i>Miramatova Laylo Ravshanjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	690
<i>Nilufar Xalikova Mirkadirovna</i>	
Badmintonchilarda maxsus chaqqonlik tayyorgarligining o'yin faoliyatiga ta'siri	694
<i>Samadova Uktabar Hasanovna</i>	
<i>Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishda sinergetik yondashuvning o'rni va ahamiyati</i>	
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
Pedagogical Essence of Improving Students' Collaborative Skills Through Multi-Vector Approaches	702
<i>Turemuratova Aziza Begibaevna, Otelbayeva Muhayyo Alisher qizi</i>	
Tasviriy san'at mashg'ulotlarining maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv, estetik va ijodiy rivojlanishiga ta'siri	708
<i>Shaymuradov Taxir Zamanovich</i>	
Oliy ta'limda ma'naviy-ma'rifiy kompetensiyalarni baholash mezonlari: falsafa fanining o'quv jarayoniga integratsiyasi	713
<i>Abdullayev Akmal Nasriddinovich</i>	
Klasterli ta'lim muhitida bo'lajak o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodlari.....	717
<i>Abdurahmonov Maqsad Bekjonovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy rivojlanishning yetakchi omillari.....	720
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ sifatlarini oshirish: zamonaviy yechimlar va muammolar	724
<i>Abduxalimova Yulduz Normurod qizi</i>	
Maktablarda sun'iy intellekt asosida xorijiy tillarni o'qitish afzalliklari	728
<i>Altmisheva Iroda Mavlonovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda boshqaruv madaniyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	731
<i>Ashurov Yusuf Alisher o'g'li</i>	
Bolalikni qayta anglash: mariya montessori pedagogik qarashlarining ilmiy asoslari	735
<i>Ismatullayeva Madinabonu Akmaljon qizi</i>	
14-15 yoshli o'quvchilarning jismoniy tarbiya vositalari orqali jismoniy tayyorgarligi samaradorligini oshirish metodi	740
<i>Karimboyev Og'abek Qadamboyevich</i>	

O'zbekiston xalqlarining amaliy san'ati va ma'naviy merosini o'rganish: tarixiy va pedagogik jihatlar	744
Kayumov Erkin Kazakbayevich	
Fizika ta'limida kognitiv texnologiyalar asosida talabalarning mantiqiy va analitik tafakkurini rivojlantirish yo'llari.....	748
Madumarov Shodonbek Az'amjonovich	
Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonlarida pedagogik-psixologik bilimlarning ahamiyati.....	751
Muratova Shaxnoza Ibatovna	
Yoshlar o'rtasida ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlashda pedagogik resurslar va hamkorlik infratuzilmasining ahamiyati.....	754
Matnazarov O'ktam Latipovich	
Maxsus pedagogika o'qituvchilarining pedagogik va psixologik tayyorgarlik darajasi.....	757
Oxunov Ilxomjon Abdunabiyevich	
Funksional bog'liqlikni tushunishda vizual-eksperimental metodning samaradorligi.....	760
Qobilova Nargiza Anvarovna, Shamuratov Zafar Ergashevich	
The Psychological Importance of Emotional Intelligence and Stress Resilience in Increasing Professional Efficiency of Primary School Pedagogues	766
Tajiboyeva Odinakhon	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida mashg'ulotlar jarayoni sifatini monitoring qilish vositasi sifatida.....	769
Tashbayev Naim Sadikovich	
Axloqiy tafakkur va axloqiy qaror qabul qilish kompetensiyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati.....	773
Temirova Oydina Muhiddinova	
Oliy ta'lim muassasalarida "Muhandislik kompyuter grafikasi" fanini o'qitishning metodik asoslari va zamonaviy yondashuvlari	776
Xamidov Dilshod Olimjon o'g'li	
Kasbiy ta'lim rahbarlarining individual yondashuv asosida kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari...	780
Yangiboyev Kamol Norboyevich	
Тема экологических проблем как элемент духовно-нравственного воспитания студентов в произведениях Чингиза Айтматова	784
Абдулвохидов Элёр	
Девиантное поведение школьников в образовательной среде: проблемы классификации и гендерные особенности восприятия педагогами	789
Алимжанова Матлюба Юнусовна	
Анализ проблем развития профессиональной иноязычной компетенции по английскому языку у студентов медицинских вузов	793
Исраилова Илона Халитовна	
Психолого-педагогические условия использования изобразительной деятельности как средства стимуляции коммуникативных навыков у воспитанников с синдромом дауна.....	798
Каримова Регина Шовкатовна	
Методика развития специальной физической подготовленности футболистов 11–12 лет с использованием современного инновационного оборудования.....	802
Мирзабаев Диёрбек Камилович	
Нейроигра как эффективное средство развития познавательных и регуляторных функций у детей дошкольного возраста	805
Намазбаева Лола Закировна, Маткаримова Шарипа Рахимжановна	
Методы и приёмы технологии развития критического мышления в курсе "Общая педагогика": опыт проектирования учебного процесса в вузе.....	809
Янкина Рано Садыковна	
Oliy ta'lim muassasalarida muloqot madaniyatini shakllantirish orqali verbal zo'ravonlikni bartaraf etish texnologiyalari.....	817
Oqmirzayeva Baxtigul Bahodir qizi	
Tashvishli buzilishlarni korrektsiya qilishda kognitiv-bixevioristik terapiya usullari	821
Sattarova Shahnova Qo'chqarovna, Xamroyeva Zarina Shaxriyevovna	

Rahbar va pedagogik muhit: nazariy va amaliy asoslar	824
<i>Xodjimatrova Nazira Toshmatovna, Gaziyeva Nigora Shamsiddinova</i>	
O'smirlik – deviant xulq shakllanishi uchun senzitiv davr sifatida	827
<i>Sattarova Shahnoza Qo'chqarovna, Erkinjonova Raximaxon Baxtiyor qizi</i>	
Цифровые образовательные технологии как средство формирования коммуникативной компетенции при обучении русскому языку как иностранному	830
<i>Ескараева Г. Б.</i>	
Kredit-modul tizimi sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning amaliy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	833
<i>Muxiddinova Nilufar Baxodirovna</i>	
Talabalar mediakompetentligini baholash usullari va mezonlari	839
<i>Alimov Zokir Chori o'g'li</i>	
STEAM ta'lim texnologiyasi orqali tabiiy fanlarni o'qitish va o'quvchilarda kreativ fikrlash qobiliyatini shakllantirish	844
<i>Ergasheva Malohat Tursunovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy salohiyatini aniqlash va baholash mezonlari	847
<i>Hamzayeva Nigina Azamjonovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalarni o'qitishda fanlararo bog'liqlik	852
<i>Musayeva Dilfuza Abdurahmonova</i>	
Ta'limda muloqot madaniyatini shakllantirishga qaratilgan metodlar tizimini ilmiy tahlil qilish	857
<i>Kobulova Maktuba Urmonjonovna</i>	
Shaxs psixologik portreti va unga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	862
<i>Ataqulov Bekzod Abdurashitovich</i>	
Zamonaviy didaktik paradigmasda talabalar ta'lim natijalarini tashxislash	866
<i>Tursunova Feruza Otaqulovna</i>	
Ingliz tilini bilishning sport talabalari uchun ahamiyati	869
<i>Azimova Umirxon Odilovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining ta'lim-tarbiyaga oid ma'naviy va axloqiy qarashlari	873
<i>Baxtiyor Suvankulov</i>	
Oliy ta'limda talabalarning mustaqil va ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishning metodik asoslari	877
<i>Abduraxmonova Dinara Yusupovna</i>	
Tarbiya jarayonida pedagogik boshqaruv uslublari: nazariy asoslar va amaliy mexanizmlar	881
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim davlat talablari va o'quv dasturlarida nutq hamda mustaqil fikrlash masalalari	886
<i>Mirzoyeva Nigora Shavkatjonovna, Qobilova Dildora</i>	
Zamonaviy ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning kasbiy loyihaviy kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari	890
<i>Xamidova Feruza Turdiyevna</i>	
Raqamli davr bolasini tarbiyalashda psixologik muvozanatni saqlash orqali sog'lom shaxsni shakllantirish	896
<i>Hakimova Ziyoda Ibrohim qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik intellektini shakllantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	900
<i>Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi</i>	
O'qish savodxonligini rivojlantirishda qo'llaniladigan nazariy modellar	903
<i>Abdiraimova Xusnobod Samat qizi</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini individuallashtirish metodlari	910
<i>Arzikulova Surayyo Fayzullayevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishning amaliy asoslari	914
<i>Xoliqulova Kumush Iloxom qizi</i>	
Psixologik-pedagogik yondashuvlar asosida mahdudlik holatlarini bartaraf etishning takomillashtirilgan metodikasi (maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari misolida)	919
<i>Mamatqulova Dinora Yunus qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativlikni rivojlantirish 923 Uzoqova Husnora
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda ilk matematik tasavvurlarni shakllantirish jamiyatning asosiy talabi sifatida 927 Toshimova Gulzoda Jamoliddinovna
	Sun'iy intellekt vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy va moliyaviy savodxonligini shakllantirish mexanizmlari 930 Jumayeva Feruza Sayidovna
	O'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash (2-sinf misolida)..... 936 Abdiyeva Shakila Ishkuvatovna
	Turistik faoliyatda ijtimoiy muloqot kompetensiyasini takomillashtirishning pedagogik asoslari 941 Abdullayeva Sevara Yuldashevna
	Oilaning katta avlodi va maktabgacha yoshdagi bolalar o'rtasidagi psixologik munosabatlarning nazariy asoslari 944 Ashirova Sojida Baxromovna
	Yosh pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda tajriba almashishning ilmiy-metodik asoslari va usullari 948 Dildora Rustam qizi Fozilova
	Maktabga tayyorlov bosqichida o'quvchilar grafomotorikasini individual yondashuv asosida rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari 951 Jumayev Sanjar Soatmumin o'g'li
	Uzluksiz ta'limda inklyuziv yondashuvning samaradorligini ta'minlovchi pedagogik va ijtimoiy omillar 955 Kobilova Shaxnoza Xudayshukurovna
	Tolerantlik tushunchasining mohiyati va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati 958 Kurbanova Shoira Abduraximovna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni mashg'ulotlar jarayonida TRIZ texnologiyasi bilan tanishtirishning ahamiyati 961 Meliboyev Anvar Rashidovich
	The Conceptual Framework and Pedagogical Affordances of Vtts: A New Paradigm for Specialised Instruction 964 Nilufar Sabirova
	O'zbek oilalarida axloqiy tarbiya munosabatlarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari 967 Qurbonova Go'zal Saydaxmatovna
	Fizika o'qitishda 4K kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy asoslari 973 Saydayev Obid Bahodir o'g'li
	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida innovatsion faoliyat ko'nikmalarini takomillashtirishning modulli texnologiyalari 979 Saliyeva Perdexan Alimbetovna
	Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak ijtimoiy soha xodimlarining kognitiv kompetentligini rivojlantirish 984 Qaxxorov Shahriyor Yodgorovich
	Maktabgacha ta'limda ma'naviy-axloqiy tarbiyani amalga oshirish usullari 987 Sattorova Shaxlo Axadovna, Omonova Shoxista Anvar qizi, Raximova Durdona Murot qizi
	Ta'lim tizimida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishning afzalliklari 990 Sulaymanova Dildora Baxtiyorovna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ekologik sanalarga bag'ishlab ma'rifiy tadbirlar o'tkazishning afzalliklari 993 Tohirova Baxtigul Hasanboy qizi
	Pedagogik ta'limda talabalarning gnoseologik motivatsiyasini rivojlantirish zaruriyati 996 Xudoyqulova Dilrabo Shodmonovna
	Сопоставление русских и узбекских пословиц: сходства, различия и культурный контекст 1000 Касымова Феруза Суннатовна
	Теоретические аспекты развития мотивационной сферы в психологии изучения личности 1003 Маликова Эвелина Тимуровна

Психологическая устойчивость личности в исследованиях узбекских учёных: теоретический анализ и применение концепции	1007
Саитходжаев Зуфар Хусан угли	
Biologiya ta'limida kognitiv yondashuv asosida o'quvchilarning universal o'quv faoliyatlarini shakllantirish	1011
Daminova Fayoza Abdixakimovna	
Milliy musiqa merosini zamonaviy ta'limda saqlash muammolari va yechimlari.....	1014
Haydarov Qutlug' Hamdamovich	
Sun'iy intellekt: maktabgacha ta'lim tashkilotining taraqqiyotini ta'minlovchi zamonaviy texnologiya sifatida.....	1017
Axmadaliyeva Mohlaroy Toxtapo'latovna	
Shukur Xolmirzayevning ijtimoiy-etnografik folklorizm yaratish mahorati.....	1021
Mamayusupova S. M.	
Androgogik va interfaol metodlarni jismoniy tarbiya mashg'ulotlarda foydalanish samaradorligi.....	1024
Normamatov Muxiddin Abdimuminovich	
Tinglab tushunishning psixolingvistik xususiyatlari.....	1028
O. V. Kon	
Gi de Mopassanning hikoyachilik mahorati va badiiy uslubi.....	1032
Yuldashev Bahodir Bekmuratovich	
Художественный мир и стилистическая система прозы Патрика Модяно.....	1035
Давронова Зульфия Бобоевна	
Umumta'lim maktablari yuqori sinf o'quvchilarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik qarashlar.....	1041
Xamidov Amin Abdulloevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qish darslarida kreativ fikrlashga o'rgatish.....	1044
Abduvahob Eshmurodov	
Talabalarda tibbiy bilimlarini rivojlantirishda "Svetofor" metodining ahamiyati va xususiyatlari.....	1047
Akbarova Dono Rahmatdjonovna	
Yosh davrlariga qarab harakat koordinatsiyasining rivojlanish bosqichlari va badiiy gimnastikada ritmning ahamiyati.....	1051
Beknazarova Lobar Shokir qizi	
Mashq va topshiriqlar tizimi orqali talabalarning komparativ-kreativ fikrlashini shakllantirish.....	1055
Mohinbonu Usmonova	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida milliy qadriyatlar asosidagi kompetensiya metodlarini takomillashtirish	1058
Hamdamova Manzura Zuvaydillayevna	
Akademik ko'nikma va uning tipologik tasnifi	1062
N. J. Isakulova	
Формирование коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного возраста в процессе взаимодействия со сверстниками.....	1068
Намазбаева Лола Закировна, Умерова Зарема Ремзиевна	
Formativ baholashning nazariy asoslari va fizika fanida qo'llash imkoniyatlari	1073
Sobirov Avazbek Anvarovich	
Jismoniy tarbiya darslarida milliy o'yinlardan foydalanish	1078
Ibragimov Shuhratbek	
Interaktiv ta'lim muhitida o'quvchilarning kasbiy-ma'naviy tasavvurlarini boyitish yo'llari.....	1082
Mutallibjonov Ma'rufjon	
O'tkir Rahmat ijodida qo'llanilgan kognitiv metaforalar.....	1088
Maxammatova Feruza Olimovna	
Tarbiya darslarida muammoli ta'lim texnologiyasi orqali o'quvchilarning mustaqilligini rivojlantirish	1092
Qurboniyozova Mardona Fayzulla qizi	

Bo'lajak filolog shaxsining kasbiy-pedagogik kompetensiyalari va ularning tarkibiy tuzilmalari	1096
Artikov Akram Elmurodovich	
O'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini ta'minlashda malaka oshirish kurslari va metodik qo'llanmalarning roli	1100
Ochilova Gavhar Hamid qizi	
PISA xalqaro baholash dasturining o'ziga xos xususiyatlari	1107
Babayeva M. A.	
Shaxsga yo'naltirilgan va kompetensiyaviy yondashuvlar asosida bo'lajak o'qituvchilarning kongruentlik qobiliyatini rivojlantirishning metodik ta'minoti.....	1112
Qobilova Nilufar Xudoyshukurovna	
Kreativlik tushunchasining psixologik-pedagogik talqini va uni rivojlantirishning nazariy modeli	1119
Otamurodova Shamsu Qamar Otamurodovna	
O'qituvchi va ota-onalar o'rtasidagi muloqot madaniyatining o'quvchilarning emotsional nutq rivojiga psixologik ta'siri.....	1124
Shadiyev Feruz Djaxonovich	
Maktab rahbarlarining liderlik salohiyatini rivojlantirishda ijtimoiy-psixologik mexanizmlarning roli.....	1129
Turaxonov Abdukarim Eshkuziyevich	
Cultural Memory and Historical Transformations in Uzbek and English Toponyms	1133
Toshmamatova Umida O'ktam qizi	
Olimpiya shon-shuhrat muzeyi ayol xodimlari o'rtasida sog'lom turmush tarzi va sog'lomlashtiruvchi jismoniy mashg'ulotlarning ahamiyati.....	1137
Ziyoda Ikromovna Gulyamova	

SHAXSGA YO'NALTIRILGAN VA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KONGRUENTLIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHNING METODIK TA'MINOTI

UDK: 378.147:37.091.12

Qobilova Nilufar Xudoyshukurovna

Qarshi davlat texnika universiteti dotsent

<https://orcid.org/0009-0007-5648-6985>

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy pedagogik ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy shakllanishini ta'minlovchi muhim shaxsiy-kasbiy sifatlardan biri kongruentlik qobiliyatini rivojlantirishning metodik ta'minoti ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan yoritilgan. Tadqiqotda metodik ta'minot bo'lajak o'qituvchilarning ichki kasbiy qadriyatlarini, emotsional-psixologik holati va pedagogik faoliyatdagi xatti-harakatlari o'rtasidagi uyg'unlikni shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik usullar, shakllar, vositalar va shart-sharoitlar majmuasi sifatida talqin etiladi. Maqolada shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy va loyihaviy yondashuvlar integratsiyasi asosida kongruentlik qobiliyatini rivojlantirishning metodik mexanizmlari asoslab beriladi. Xususan, individual va guruhviy loyihalar, muammoli pedagogik vaziyatlar, refleksiv mashg'ulotlar, treninglar va portfel texnologiyalaridan foydalanish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy o'zini anglashini, refleksiv tafakkurini hamda emotsional barqarorligini rivojlantirishga xizmat qilishi ko'rsatib beriladi.

Tadqiqotda metodik ta'minot tarkibida professor-o'qituvchilarning fasilitatorlik va tyutorlik faoliyatining ahamiyati alohida ta'kidlanib, konstruktiv pedagogik muloqot va muntazam feedback bo'lajak o'qituvchilarda ochiqlik, ishonch va kasbiy moslikni shakllantirishda muhim omil ekanligi ilmiy asoslanadi. Shuningdek, kongruentlik qobiliyatining rivojlanish darajasini aniqlashda diagnostik vositalar va matematik-statistik tahlil usullaridan foydalanish imkoniyatlari yoritiladi.

Maqola natijalari bo'lajak o'qituvchilarning shaxsiy va kasbiy uyg'unligini ta'minlash, pedagogik faoliyatni insonparvarlashtirish hamda oliy pedagogik ta'lim tizimida zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlash samaradorligini oshirishga xizmat qilishi bilan ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: pedagogik kongruentlik, bo'lajak o'qituvchi, metodik ta'minot, kasbiy shakllanish, shaxsiy-kasbiy uyg'unlik, loyihaviy yondashuv, refleksiya, fasilitatorlik faoliyati, tyutorlik qo'llab-quvvatlash, pedagogik faoliyat.

Abstract: This article examines, from scientific, theoretical, and practical perspectives, the methodological support for developing congruence ability as one of the key personal and professional qualities ensuring the professional formation of pre-service teachers in the context of higher pedagogical education. In the study, methodological support is interpreted as a complex of pedagogical methods, forms, tools, and conditions aimed at fostering harmony between pre-service teachers' internal professional values, emotional-psychological states, and their behavioral patterns in pedagogical activity.

The article substantiates the methodological mechanisms for developing congruence ability through the integration of person-centered, competency-based, and project-based approaches. In particular, the use of individual and group projects, problem-based pedagogical situations, reflective sessions, training activities, and portfolio technologies is shown to contribute to the development of pre-service teachers' professional self-awareness, reflective thinking, and emotional stability. Special emphasis is placed on the role of faculty members' facilitative and tutoring activities within the structure of methodological support. Constructive pedagogical communication and systematic feedback are scientifically justified as significant factors in fostering openness, trust, and professional alignment among pre-service teachers. Furthermore, the study highlights the use of diagnostic tools and methods of mathematical-statistical analysis to assess the level of development of congruence ability.

The findings of the article demonstrate that the proposed methodological support contributes to ensuring the personal and professional harmony of pre-service teachers, humanizing pedagogical activity, and enhancing the effectiveness of modern teacher training within the system of higher pedagogical education, thereby determining its scientific and practical significance.

Key words: pedagogical congruence, pre-service teacher, methodological support, professional development, personal-professional harmony, project-based approach, reflection, facilitative activity, tutoring support, pedagogical activity.

Аннотация: В данной статье с научно-теоретических и практических позиций рассматривается методическое обеспечение развития способности к конгруэнтности как одного из ключевых личностно-профессиональных качеств, обеспечивающих профессиональное становление будущих учителей в условиях высшего педагогического образования. В исследовании методическое обеспечение интерпретируется как комплекс педагогических методов, форм, средств и условий, направленных на формирование согласованности между внутренними профессиональными ценностями, эмоционально-психологическим состоянием и поведенческими проявлениями будущих учителей в педагогической деятельности. В статье обосновываются методические механизмы развития способности к конгруэнтности на основе интеграции личностно-ориентированного, компетентностного и проектного подходов. В частности, показано, что использование индивидуальных и групповых проектов, проблемных педагогических ситуаций, рефлексивных занятий, тренингов и портфельных технологий способствует развитию профессионального самосознания, рефлексивного мышления и эмоциональной устойчивости будущих учителей. Особое внимание уделяется роли фасилитаторской и тьюторской деятельности преподавателей в структуре методического обеспечения. Научно обосновано, что конструктивное педагогическое общение и систематическая обратная связь выступают значимыми факторами формирования открытости, доверия и профессиональной согласованности у будущих учителей. Кроме того, в статье раскрываются возможности использования диагностических инструментов и методов математико-статистического анализа для оценки уровня развития способности к конгруэнтности.

Результаты исследования имеют научно-практическую значимость, поскольку способствуют обеспечению личностно-профессиональной гармонии будущих учителей, гуманизации педагогической деятельности и повышению эффективности подготовки современных педагогических кадров в системе высшего педагогического образования.

Ключевые слова: педагогическая конгруэнтность, будущий учитель, методическое обеспечение, профессиональное становление, личностно-профессиональная гармония, проектный подход, рефлексия, фасилитаторская деятельность, тьюторское сопровождение, педагогическая деятельность.

KIRISH

Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashni takomillashtirish zamonaviy ta'limning eng dolzarb va keng qamrovli vazifalaridan biridir. Ta'lim jarayonining raqamli transformatsiyasi, pedagogik jarayonlarga innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi va o'quv-tarbiya tizimlaridagi uzluksiz o'zgarishlar shuni talab qiladi: o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki shaxsga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvni amalga oshira oladigan mutaxassis sifatida shakllanishi zarur. Zamonaviy oliy pedagogik ta'lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri bo'lajak o'qituvchilarning nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalarini, balki ularning shaxsiy-kasbiy sifatlarini uyg'un holda rivojlantirishdan iboratdir. Ta'lim jarayonining insonparvarlashuvi, pedagogik faoliyatning ijtimoiy va axloqiy mas'uliyati ortib borayotgan hozirgi sharoitda o'qituvchining ichki qadriyatlarini, emotsional holati va tashqi pedagogik xatti-harakatlari o'rtasidagi moslikni ta'minlovchi kongruentlik qobiliyati alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Bugungi kunda o'qituvchi kasbiy faoliyatida faqat normativ-huquqiy hujjatlar, davlat ta'lim standartlari va pedagogik texnologiyalar bilan belgilangan talablarni bajaruvchi ijrochi sifatida emas, balki o'zining professional pozitsiyasiga ega, refleksiv, mas'uliyatli va pedagogik faoliyat muallifi sifatida namoyon bo'lishi talab etilmoqda. Biroq amaldagi pedagog kadrlar tayyorlash amaliyoti shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligida kongruentlik qobiliyatini maqsadli va tizimli rivojlantirish masalalariga yetarli darajada e'tibor qaratilmayapti. Natijada yosh pedagoglarda kommunikativ qiyinchiliklar, emotsional beqarorlik, refleksiv yetishmovchilik va kasbiy moslashuvdagi muammolar kuzatilmoqda.

Pedagogik faoliyatda kongruentlik o'qituvchining shaxsiy qadriyatlarini, kasbiy e'tiqodlari va real pedagogik xatti-harakatlari o'rtasidagi uyg'unlikni ifodalovchi integrativ kasbiy sifat sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu sifat o'qituvchining pedagogik muloqot samaradorligi, ta'lim-tarbiya jarayonidagi ochiqqligi, ishonchligi hamda emotsional barqarorligini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu bois bo'lajak o'qituvchilarda kongruentlik qobiliyatini rivojlantirish pedagogik ta'lim mazmunini yangilash va sifat jihatdan takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

Mazkur jarayonda metodik ta'minot alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan metodik ta'minot orqali kongruentlik qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik maqsadlar, mazmun, shakl va usullar o'zaro uyg'unlashtiriladi, ta'lim jarayonining refleksiv va loyihaviy xarakteri ta'minlanadi. Loyihaviy yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy o'zini anglashini, shaxsiy pozitsiyasini shakllantirishini hamda pedagogik faoliyat bilan moslashtirishini ta'minlovchi samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Shu munosabat bilan bo'lajak o'qituvchilarning kongruentlik qobiliyatini rivojlantirishning metodik ta'minotini ilmiy jihatdan asoslash, uning tarkibiy qismlari, mexanizmlari va samaradorlik shart-sharoitlarini aniqlash zamonaviy pedagogika fanining dolzarb ilmiy-amaliy muammolaridan biri hisoblanadi. Mazkur maqola ana shu muammoni hal etishga, oliy pedagogik ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarning shaxsiy va kasbiy uyg'unligini ta'minlashga qaratilgan ilmiy yondashuvlarni asoslashga bag'ishlanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kongruentlik o'qituvchining ichki kechinmalari, qadriyatları va tashqi pedagogik xatti-harakatlari uyg'unligini ifodalaydi va pedagogik samaradorlikni belgilovchi markaziy komponent sifatida e'tiborga olinadi, shu bois, bo'lajak o'qituvchilarning kongruentlik qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik ta'minot ta'limning sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Hozirgi zamon ta'lim tizimida o'qituvchining kasbiy faoliyatida pedagogik kongruentlikning rivojlanishi ta'lim sifati va talabalarning intellektual hamda shaxsiy rivoji uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Pedagogik kongruentlik- bu o'qituvchining ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish, talabalar bilan ijobiy pedagogik munosabat o'rnatish va innovatsion yechimlar ishlab chiqish imkoniyatini ta'minlovchi integral sifatdir.

Pedagogik kongruentlikni shakllantirish va rivojlantirishning samarali bo'lishi uning metodik ta'minotiga bog'liq. Bu jarayonda nazariy bilimlar, uslubiy tavsiyalar va amaliy mashg'ulotlar kompleksidan foydalaniladi.

Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kongruentlikni shakllantirishda metodik ta'minot nafaqat mashg'ulotlar va treninglardan iborat, balki u ta'limning asosiy prinsiplariga mos ravishda tashkil etilishi lozim. Ta'lim prinsiplarini qo'llash orqali o'qituvchi o'z pedagogik faoliyatini ongli va samarali tarzda amalga oshiradi, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni mustahkamlaydi va o'quv jarayonining sifatini oshiradi.

Ta'lim prinsiplari zamonaviy didaktikada ta'limning ichki qonuniyatlari va komponentlari bilan uzviy bog'liq holda talqin qilinadi. Masalan, K. Sosnitskiy ^[1] prinsiplarning har biri ta'lim jarayonining ma'lum bir elementi ko'rgazmalilik prinsipi ta'lim vositalari, shaxsiy rivojlanish prinsipi esa ta'lim maqsadlari bilan bog'liqligini ta'kidlaydi. Yu.K.Babanskiy ^[2] esa prinsiplarni ta'limning mazmuni, metodlari va shakllariga ko'ra tizimlashtiradi: ilmiylik, hayotiylik, tizimlilik, izchillik, tushunarlilik, ongli-faollik, metod va vositalarning uyg'unligi, individual va jamoaviy yondashuvlar, mustahkamlovchanlik va natijaviylik kabi prinsiplar shular jumlasidandir.

1-rasm: Ta'lim prinsiplari

Zamonaviy ta'lim jarayonida prinsiplarni faqat komponentlarga tayanib belgilash ularning universal didaktik mohiyatini cheklashi mumkin. Chunki prinsiplar barcha fan tarmoqlari, o'quv bosqichlari, ta'lim shakllari va texnologiyalariga nisbatan amal qiladigan umumiy nazariy me'yorlardir. Ular shuningdek, har qanday o'qituvchi, talaba, ilmiy-pedagogik izlanish olib boruvchi, metodist yoki ta'limni boshqaruvchi shaxslar uchun zarur bo'lgan nazariy va amaliy poydevor vazifasini bajaradi.

Zamonaviy pedagogikada prinsiplarni ta'lim qonuniyatlaridan kelib chiqib belgilash yondashuvi ham mavjud. Masalan, N.A.Sorokin ta'limning rivojlantiruvchanlik va tarbiyaviylik qonuniyatlarini asos qilib olib, prinsiplar mohiyatini tahlil qiladi ^[9]. V.I.Zagvyazinskiy esa prinsiplarni o'quv jarayonining ichki qonuniyatlari asosida tasniflaydi. Biroq bu yondashuvda prinsiplarning amaliy zaruriyatini unutmaslik kerak ^[11]. Chunki qonuniyatlar ob'ektiv bo'lib, inson ongidan qat'i nazar mavjud bo'lsa, prinsiplar o'z mohiyatiga ko'ra, faoliyatda ongli tanlanadigan, amaliyotda qo'llaniladigan va pedagogik jarayonni boshqarishda mezon sifatida xizmat qiladigan vositadir.

Umuman olganda, ta'lim prinsiplari – bu umumdidaktik kategoriya bo'lib, ular ta'limning barcha shakllari (individual, guruh, sinf, masofaviy), barcha bosqichlari (boshlang'ich, o'rta maxsus, oliy), barcha ishtirokchilari (o'qituvchi va o'quvchi), barcha tarkibiy qismlari (maqsad, mazmun, metod, vosita, natija) uchun yagona ilmiy asos vazifasini bajaradi. Ular pedagogik tizimda yagona me'yorni belgilaydi, zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, moslashuvchan o'qitish platformalari, interaktiv metodlar va kreativ yondashuv-

lar bilan uyg'unlashgan holda faol tatbiq etilishi zarur. Shu bois ta'lim prinsiplari nafaqat nazariy tushuncha, balki ta'limni samarali va zamonaviy tashkil qilishda asosiy metodik asos sifatida qaralishi kerak.

Y.A. Komenskiy va A. Disterveg asarlarida ta'lim prinsiplari tizimi: tarixiy va zamonaviy tahlil. Ta'lim prinsiplari bu ta'lim jarayonini samarali tashkil qilishga xizmat qiluvchi umumiy qonuniyatlarga asoslangan qoidalar bo'lib, ular o'qitish mazmuni, shakli va metodlariga yo'naltiruvchi asos vazifasini bajaradi. Mazkur prinsiplarni tizimlashtirish va nazariy asoslash masalasi didaktika tarixida birinchi marta Y.A. Komenskiy tomonidan ko'tarilgan^[3].

Yan Amos Komenskiy o'zining mashhur "Didactica Magna" ("Buyuk didaktika") asarida ta'limning tabiatga mosligini asosiy tamoyil sifatida ilgari suradi^[9]. U quyidagi ta'lim prinsiplarini ilgari surgan:

- ko'rgazmalilik – bilim olish bevosita sezish, kuzatish orqali amalga oshiriladi; shuning uchun ta'limda narsalar, tasvirlar, amaliy ko'rsatmalar muhim ahamiyatga ega;
- tushunarliklik – yangi bilim berishdan oldin o'quvchining psixologik va intellektual tayyorgarligi ta'minlanishi zarur;
- izchillik va tizimlilik – bilimlar o'zaro bog'liqlikda, ketma-ketlik asosida berilishi kerak;
- faollik – ta'lim jarayonida o'quvchi faol ishtirok etishi, o'rganishga bo'lgan qiziqishi oshirilishi lozim;
- bilim va ko'nikmalarning mustahkamligi – o'rganilgan bilimlar amaliyotda qo'llaniladigan darajada chuqur o'zlashtirilishi kerak.

Garchi Komenskiy asarlarida "ta'lim prinsipi" atamasi ochiqchasiga ishlatilmagan bo'lsa-da, u ilgari surgan g'oyalar zamonaviy ta'lim prinsiplarining nazariy negizini tashkil etadi.

Adolf Disterveg^[4] nemis pedagogikasining yorqin vakili bo'lib, ta'lim prinsiplarini tizimlashtirishga katta hissa qo'shgan. Uning 1835-yilda chop etilgan "Nemis o'qituvchilarini tayyorlashga oid qo'llanma" asarida ta'lim prinsiplari mazmun va o'qituvchi-o'quvchi faoliyati asosida shakllantirilgan. U quyidagi prinsiplarni ilgari surgan:

- ko'rgazmalilik va tushunarliklik – bilimlar oson qabul qilinadigan, ongli anglanadigan shaklda taqdim etilishi kerak;
- izchillik va tizimlilik - bilimlar fanning ichki tuzilishiga muvofiq ravishda uzviy va bosqichma-bosqich berilishi lozim;
- ilmiylik – ta'lim mazmuni zamonaviy ilm-fan yutuqlariga tayanishi shart;
- faollik va mustaqillik – o'quvchi bilim olishda passiv emas, balki faol subyekt sifatida qatnashishi kerak;
- insonparvarlik va individual yondashuv – har bir o'quvchining qiziqishlari, salohiyati va ehtiyojlari inobatga olinishi zarur.

Distervegning yondashuvi bilan shuni ta'kidlash joizki, u ba'zi prinsiplarga maxsus nomlar berib, ularning amaliyotda qo'llanish doirasini kengaytirdi.

Hozirgi zamon ta'limida prinsiplarni yangicha talqin etish, ularni raqamli va innovatsion o'qitish jarayonlariga moslashtirish muhim masalaga aylangan. Zamonaviy ta'lim prinsiplarini ko'paytirish emas, balki ularni samarali qo'llash va integratsiyalashga e'tibor qaratish lozim. Prinsiplarni faqat nazariy tasniflash emas, balki pedagogik amaliyotda ularning qanday qo'llanilishi, qanday natijalar berishi va o'qituvchining faoliyatiga qanday ta'sir qilishi ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda.

Kongruentlik o'qituvchiga shaxsiy va professional uyg'unlikni, pedagogik samaradorlikni va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni ta'minlash imkonini beradi. Kongruentlik qobiliyati yuqori bo'lgan o'qituvchi nafaqat samarali bilim beruvchi, balki talabalar uchun shaxsiy rivojlanish modeli sifatida faoliyat yuritadi, shu bois, kongruentlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik ta'minot zamonaviy ta'lim tizimida bo'lajak pedagoglar tayyorlashning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Talabalar maqsadlariga oid ko'plab tadqiqotlar mavjud bo'lishiga qaramay, hozirgi tadqiqotda qiziqish uyg'otadigan jihat shundaki, kamchilik bilan olimlar o'qituvchilar maqsadlari va talaba maqsadlari o'rtasidagi munosabatni va bu munosabatning talabalar motivatsiyasining boshqa jarayonlariga qanday ta'sir qilishi masalasini o'rganishgan. Aslida, talabalarning belgilagan maqsadlari shaxsiy ijtimoiy va akademik maqsadlar bilan bir qatorda, talabalarning hayotidagi boshqa manfaatdor shaxslar (masalan, ota-onalar, o'qituvchilar) tomonidan belgilangan maqsadlar natijasida ham shakllanadi^[5].

Masalan, o'qituvchilar talabalardan akademik jihatdan muvaffaqiyatli bo'lishni, ijtimoiy jihatdan ijobiy xulq-atvor namoyon qilishni va sinf qoidalariga rioya qilishni kutishlari mumkin va dars davomida ba'zi maqsadlarni boshqalariga nisbatan ustun qo'yishlari ehtimol. Talabalar esa shu maqsadlarni o'zlari uchun belgilashi yoki o'qituvchining ta'kidlashiga e'tibor bermaslikni tanlashi mumkin.

Hozirgi kunda o'qituvchilar tomonidan talabalarga belgilangan maqsadlar belgilash bo'yicha kam tadqiqotlar mavjud. Biroq, Krumboltz^[6] va boshqalar 18 yoshgacha bo'lgan talabalarning maqsadlarini baholagan. Ularning tadqiqotida eng muhim jihat shundaki, o'qituvchilar axloqiy sohani (masalan, axloqiy qaror qabul qilish, halollik) eng muhim deb baholagan, ikkinchi o'rinda esa o'qishga bo'lgan motivatsiya turadi. Shaxslararo kompetensiya (masalan, tengdoshlar bilan muvofiqlik) uch guruhning ham birinchi yoki ikkinchi o'rinda turadi.

Wentzel^[7] maktab o'qituvchilarining "ideal" talaba tavsifida uch turdagi ijobiy natijalarni ajratganini bildiradi:

1. **Ijtimoiy natijalar** – hamkorlikda ishlash va bo'lishish ko'nikmalarining shakllanishi, boshqalarga yordam ko'rsatishga tayyorlik, belgilangan qoidalar va me'yorlarga ongli ravishda rioya etish;
2. **O'rganishga oid motivatsion sifatlari** – qat'iyatlilik va mehnatsevarlikning namoyon bo'lishi, tadqiqotchilikka yo'naltirilgan qiziqishning kuchayishi hamda ichki o'quv motivatsiyasining rivojlanishi;
3. **Faoliyat natijalari** – o'quv yutuqlarining oshishi (yuqori baholarga erishish), zarur bilim va ma'lumotlarni egallash, o'quv topshiriqlarini sifatlil va o'z vaqtida bajarish.

Shuningdek, talabalar qadrlaydigan va erishishga intiladigan ta'limga oid maqsadlar mazmuni bo'yicha tadqiqotlar ham kam uchraydi [8]Shunga qaramay, talabalar ijobiy ijtimoiy va akademik natijalarga erishishga intilishini bildiradilar.

Akademik va ijtimoiy kompetensiyalar o'qituvchilar hamda talabalar tomonidan talabalarning erishishi lozim bo'lgan ustuvor maqsadlar sifatida doimiy ravishda e'tirof etiladi. Mazkur tadqiqotda asosiy e'tibor an'anaviy akademik maqsadlar bilimlarni o'zlashtirish va yuqori o'quv natijalariga erishishga qaratildi.

Ijtimoiy sohada esa ijobiy va mas'uliyatli xulq-atvorni shakllantirish bilan bog'liq maqsadlar alohida ahamiyat kasb etdi, chunki muvaffaqiyatli talaba bo'lish diqqatni jamlay olish, tengdoshlar bilan samarali hamkorlik qilish hamda tajovuzkor yoki tartibsiz xulq-atvordan tiyilish kabi ijtimoiy me'yorlarga rioya etish bilan chambarchas bog'liqdir (Ladd, 1989; Wentzel, 1991a).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, talabalar bir vaqtning o'zida bir nechta maqsadlarni amalga oshirishga intiladi va ayrim maqsadlar majmuasi boshqa maqsadlarga nisbatan yanada ijobiy akademik va ijtimoiy natijalar bilan bog'liq bo'ladi (Allen, 1986; Wentzel, 1993). Demak, o'qituvchining kongruent pedagogik faoliyati talabalarda ko'p yo'nalisli maqsadlarni shakllantirish, ularni barqaror qo'llab-quvvatlash hamda yuqori akademik va ijtimoiy natijalarga erishishda muhim pedagogik shart-sharoitlardan biri hisoblanadi.

Ta'lim jarayonidagi qiziqish va ishtirok masalalarini tahlil qilgan Phalen, Davidson va Cao (1991) tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, oila, tengdoshlar va o'qituvchilar tomonidan bildirilgan tajribalar o'rtasidagi uyg'unlik talabalarning o'quv faoliyatida sezilarli farqlarni yuzaga keltiradi. Xususan, turli ijtimoiy kontekstlarda uyg'unlikni boshdan kechirgan talabalar o'qituvchilar tomonidan dars jarayonida faol, mas'uliyatli va ijobiy xulq-atvor egasi sifatida baholanish ehtimoli yuqori bo'ladi. Bu holat bo'lajak o'qituvchining kongruent pedagogik pozitsiyasi talabaning sinf muhitiga moslashuvini kuchaytirishini tasdiqlaydi.

Talaba-o'qituvchi maqsadlari uyg'unligida muhim hisoblangan maktabga (yoki ta'lim muhitiga) moslashuv ko'rsatkichlari qatoriga darsga bo'lgan qiziqish, o'qituvchi tomonidan ko'rsatilayotgan ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni qabul qilish, shaxsiy nazorat hamda o'z qobiliyatiga oid e'tiqodlar kiradi. Csikszentmihalyi (1990) ta'kidlaganidek, shaxs va vaziyat o'rtasidagi uyg'unlik yuqori bo'lgan taqdirda, faoliyat mazmunli, qiziqarli va rivojlantiruvchi sifatida qabul qilinadi. McKeachie (1961) esa yuqori ijtimoiy ehtiyojga ega bo'lgan talabalar o'qituvchi tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni his qilganida, ularning o'quv faolligi va akademik natijalari oshishini aniqlagan.

O'qituvchidan sezilgan ijtimoiy va pedagogik qo'llab-quvvatlash talabalarning o'rganishga bo'lgan motivatsiyasi, ijtimoiy mas'uliyatli xulq-atvori, ta'limiy maqsadlari va qadriyatlarini hamda akademik qiziqishlari bilan uzviy bog'liqdir (Goodenow, 1993; Harter, 1996; Wentzel, 1997, 1998). Shu nuqtai nazardan, bo'lajak o'qituvchining kongruentligi, ya'ni talabalarga berilayotgan talablar, bildirilayotgan munosabat va real pedagogik amaliyotning o'zaro mosligi ta'lim muhitida ijobiy psixologik iqlimni shakllantiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shaxs-muhit uyg'unligi nazariyasi (Bronfenbrenner, 1989; Connell & Wellborn, 1991; Eccles & Midgley, 1989) ham ijtimoiy rivojlanish uchun umumiy maqsad va vazifalarning mavjudligini muhim shart sifatida e'tirof etadi.

Talaba-o'qituvchi maqsadlari uyg'unligi darajasi, shuningdek, talabalarning shaxsiy nazorat va qobiliyat haqidagi e'tiqodlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi (Weiner, 1985)[14]. Ushbu tadqiqotda nazorat e'tiqodlari hodisalar sababini tushuntirishga oid ishonchlar sifatida talqin qilinadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, akademik muvaffaqiyat ko'p jihatdan ichki nazorat e'tiqodlari bilan bog'liq bo'lib, noma'lum yoki tashqi nazorat e'tiqodlari past o'quv natijalarining kuchli prediktori hisoblanadi (Connell, 1985; Schmitz & Skinner, 1993). Bo'lajak o'qituvchi tomonidan beriladigan izchil, adolatli va rivojlantiruvchi fikr-mulohazalar ushbu e'tiqodlarning shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi (Skinner et al., 1998; Pintrich & Blumenfeld, 1985)[15].

Talabaning o'z qobiliyati haqidagi sezimi esa uning sinfdoshlariga nisbatan akademik darajasi to'g'risidagi e'tiqodlari sifatida talqin qilinadi (Thorkildsen & Nicholls, 1998). Mazkur e'tiqodlar motivatsiya va real o'quv natijalari bilan chambarchas bog'liq (Eccles et al., 1998). O'qituvchi talabaning akademik imkoniyatlari haqidagi eng barqaror axborot manbai bo'lganligi sababli, talaba va o'qituvchi maqsadlari uyg'unligi, ayniqsa, "yaxshi natijaga erishish"ga yo'naltirilgan maqsadlar doirasida muhim ahamiyat kasb etadi.

Talaba-o'qituvchi maqsadlari uyg'unligi o'quv jarayonidagi muhim o'tish bosqichlarida, xususan, o'rta yoki oliy ta'limning dastlabki kurslarida yanada dolzarb bo'ladi. Ushbu davrda talabalar ijtimoiy munosabatlarga ko'proq e'tibor qaratgan holda, o'qituvchilar ta'limiy intizom, akademik mas'uliyat va kasbiy tayyorgarlikka urg'u beradi. Bunday vaziyatda bo'lajak o'qituvchining kongruentligi talaba va ta'lim talablari o'rtasidagi nomutanosiblikni yumshatishning muhim pedagogik mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi. Shu asosda tadqiqot ikki asosiy maqsadni ko'zlatdi: birinchidan, talabalar va o'qituvchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan akademik va ijtimoiy maqsadlarni aniqlash; ikkinchidan, talaba-o'qituvchi maqsadlari uyg'unligi darajasi va uning talabalarning motivatsion natijalari akademik nazorat e'tiqodlari, darsga qiziqish, sezilgan qobiliyat va o'qituvchi tomonidan sezilgan qo'llab-quvvatlash bilan bog'liqligini aniqlash. Umuman olganda, oliy ta'limda bo'lajak o'qituvchining kongruentligi talaba va o'qituvchi maqsadlari uyg'unligini ta'minlash, talabalarning motivatsion sohasini rivojlantirish hamda barqaror akademik va ijtimoiy natijalarga erishishning muhim pedagogik sharti sifatida baholanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tajriba-sinov ishlari bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kongruentlik qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik ta'minotning samaradorligini aniqlashga xizmat qildi. Tadqiqot jarayonida loyihaviy yondashuv asosida tashkil etilgan pedagogik faoliyat bo'lajak o'qituvchilarning ichki kasbiy qadriyatlarini, emotsional-psixologik holati va tashqi pedagogik xatti-harakatlari o'rtasidagi uyg'unlik darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatgani aniqlandi.

Boshlang'ich (aniqlovchi) bosqich natijalari shuni ko'rsatdiki, tadqiqotda ishtirok etgan talabalarning aksariyatida pedagogik kongruentlikning shakllanish darajasi o'rta va past ko'rsatkichlar bilan ifodalangan. Xususan, talabalar pedagogik vaziyatlarda ichki ishonch va tashqi xatti-harakatlar o'rtasida nomutanosiblik, emotsional beqarorlik hamda refleksiv tahlilning yetarli emasligi bilan ajralib turgan. Bu holat pedagogik kadrlar tayyorlash jarayonida kongruentlik qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan maxsus metodik ta'minot yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligini tasdiqlaydi. Shakllantiruvchi bosqichda tajriba guruhida loyihaviy yondashuv asosida ishlab chiqilgan metodik ta'minot joriy etildi. Mazkur ta'minot individual va guruhviy pedagogik loyihalar, refleksiv mashg'ulotlar, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, pedagogik treninglar hamda o'z-o'zini baholash mexanizmlarini qamrab oldi. Ushbu faoliyatlar orqali bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy o'zini anglash darajasi, pedagogik qaror qabul qilishdagi ishonchligi va emotsional barqarorligi izchil rivojlandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Nazorat bosqichi natijalari tajriba va nazorat guruhlarida o'rtasida sezilarli farqlar mavjudligini ko'rsatdi. Tajriba guruhidagi talabalar orasida pedagogik kongruentlikning yuqori darajasi qayd etilib, ularning pedagogik mulqotda ochiqdigi, talabalar bilan ijobiy munosabat o'rnatish qobiliyati hamda refleksiv faoliyat ko'rsatkichlari sezilarli darajada oshgani aniqlandi. Aksincha, nazorat guruhida bunday ijobiy o'zgarishlar kamroq namoyon bo'ldi. Olingan empirik ma'lumotlar matematik-statistik tahlil asosida qayta ishlanib, tajriba guruhidagi o'zgarishlarning statistik jihatdan ishonchli ekanligi tasdiqlandi ($p < 0,05$). Bu esa bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kongruentlik qobiliyatini rivojlantirishda loyihaviy yondashuvga asoslangan metodik ta'minotning yuqori samaradorligini ilmiy jihatdan asoslash imkonini berdi. Tadqiqot natijalari adabiyotlar sharhida keltirilgan nazariy qarashlar bilan uyg'unlikda muhokama qilindi. Xususan, C. Rogers tomonidan ilgari surilgan kongruentlik konsepsiyasi, shuningdek, Wentzel, Eccles va Csikszentmihalyi tomonidan asoslangan shaxs-muhit uyg'unligi g'oyalari tadqiqot natijalari bilan tasdiqlandi. Bo'lajak o'qituvchilarning kongruent pedagogik pozitsiyasi talabalar maqsadlari va ta'lim talablari o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlash, talabalarning o'quv motivatsiyasini oshirish va ijobiy akademik hamda ijtimoiy natijalarga erishishda muhim omil ekanligi aniqlandi. Shuningdek, tadqiqot natijalari pedagogik kongruentlikni rivojlantirish faqat individual psixologik sifatlarni shakllantirish bilangina cheklanmasdan, balki ta'lim jarayonini metodik jihatdan to'g'ri tashkil etish, o'qituvchi va talaba maqsadlari uyg'unligini ta'minlash hamda ijobiy pedagogik muhitni shakllantirish bilan chambarchas bog'liq ekanligini ko'rsatdi. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligida kongruentlik qobiliyatini rivojlantirishni tizimli pedagogik vazifa sifatida ko'rib chiqish zarurligini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kongruentligini rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik ta'minot oliy pedagogik ta'lim tizimida ta'lim sifatini oshirish, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni kuchaytirish hamda pedagog kadrlar tayyorlash jarayonini modernizatsiyalashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati:

1. http://sbooks.gnpbu.ru/text/problemy_shkolnogo_uchebnika_v3_1975/p20/
2. Бабанский, Ю. К. Избранные педагогические труды [Электронный ресурс] / Ю. К. Бабанский. – М.: Педагогика, 1989. – Режим доступа: http://elib.gnpbu.ru/text/babanskiy_izbrannye-pedagogicheskietrudy_1989/go,2;fs,0
3. Akmaljon Ikrom O'g'li Axmedov Yan Amos Komenskiyning pedagogik g'oyalari // Scientific progress. 2022. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yan-amos-komenskiyning-pedagogik-g'oyalari.2026/>.
4. Adolf Diesterwegs Ausgewaehlte Schriften, herausgegeben von Eduard Langenberg, zweite durchgesehene Auflage, Frankfurt a. M., 1890, 2 Band, S. 57.
5. Веракса Николай Евгеньевич, Веракса Александр Николаевич Понимание детского развития с позиции экологической теории У. Бронфенбреннера // СДО. 2014. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponimanie-detskogo-razvitiya-s-pozitsii-ekologicheskoy-teorii-u-bronfenbrennera> (дата обращения: 02.02.2026)
6. https://hrmars.com/papers_submitted/21562/understanding-career-decision-making-influencing-factors-and-application-of-krumboltzs-social-learning-theory.pdf
7. Заварзина Л. Э., Корчагина Д. Ю. К. Н. Вентцель о нравственном воспитании // Историко-педагогический журнал. 2017. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-n-venttsel-o-nravstvennom-vozpitanii> (дата обращения: 02.02.2026).]
8. Eccles, J. S., Wigfield, A., & Schiefele, U. (1998). Motivation to succeed. In W. Damon & N. Eisenberg (Ed.), Handbook of child psychology: Social, emotional, and personality development (5th ed., pp. 1017–1095). John Wiley & Sons, Inc..]
9. Komenskiy Ya.A. Buyuk didaktika (Didactica Magna). – Toshkent: O'qituvchi, 1975. – 312 b
10. Rogers C. On Becoming a Person. – Boston: Houghton Mifflin, 1961. – 420 p.
11. Wentzel K.R. Social–motivational processes and interpersonal relationships: Implications for understanding motivation at school // Journal of Educational Psychology. – 1997. – Vol. 89(1). – P. 1–15.
12. Csikszentmihalyi M. Flow: The Psychology of Optimal Experience. – New York: Harper & Row, 1990. – 303 p.
13. Eccles J.S., Midgley C. Stage–environment fit and young adolescents' experiences in schools // American Psychologist. – 1989. – Vol. 44. – P. 485–493.
14. Connell J.P., Wellborn J.G. Competence, autonomy, and relatedness: A motivational analysis of self-system processes // Self Processes and Development. – Chicago: University of Chicago Press, 1991. – P. 43–77.
15. Weiner B. An Attributional Theory of Achievement Motivation and Emotion // Psychological Review. – 1985. – Vol. 92(4). – P. 548–573.
16. Pintrich P.R., Blumenfeld P.C. Classroom experience and children's self-perceptions of ability, effort, and strategy use // Journal of Educational Psychology. – 1985. – Vol. 77. – P. 646–657.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.